

РАЗДЕЛ 3
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ
ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

УДК 340.5

DOI

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР КАК СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕЖИМА ЗАКОННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ШЕСТАК С.В.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретико-правовые аспекты организации и осуществления контрольной и надзорной деятельности как способов обеспечения режима законности в обществе и государстве.

Ключевые слова: законность, режим законности, контроль, надзор, контрольно-надзорная функция Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика

CONTROL AND SUPERVISION AS WAYS TO ENSURE THE
RULE OF LAW IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND
THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC

SHESTAK S.V.,

Associate Professor of the Department of Civil and
Business Law,

SEE HPE «DAMPA»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the theoretical and legal aspects of the organization and implementation of control and supervisory activities as ways to ensure the rule of law in society and the state

Keywords: legality, regime of legality, control, supervision, control and supervisory function Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic

Постановка задачи. Каждый из авторов вложил в понимание контроля, надзора, законности свой смысл, зависящий в первую очередь от того, в какой отрасли права проводились или проводятся исследования, в какое время и, соответственно, каким образом эти

исследования соотносятся с понятиями «контроль», «надзор», «законность» в теории права и государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Научной разработкой общетеоретических аспектов законности занимались такие видные ученые, как С.С. Алексеев, Н.Г. Александров, С.Н. Бабаев, В.М. Баранов, Д.Н. Бахрах, А.В. Васильев, А.Б. Венгеров, А.И. Левченков, А.Е. Лунев, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.Н. Матузов, В.С. Нерсисянц, М.С. Строгович и др. Исследованиями проблем в сфере контроля и надзора – А.П. Алехин, Г.В. Атаманчук, И.Л. Бачило, Ю.М. Козлов, М.С. Студеникина, С.Е. Чаннов, В.С. Четвериков, В.С. Шестак, С.О. Шохина и др.

Актуальность. В нашем исследовании мы исходим из того, что предложенные различными исследователями определения терминов «контроль», «надзор», «законность», данные ими в «советское» и «постсоветское» время, с разных сторон раскрывают их характерные черты и свойства, позволяют говорить как об их достоинствах, так и недостатках

Цель статьи заключается в том, чтобы на основе анализа научных источников, обобщения нормативно-правового материала заложить основы научно обоснованной концепции обеспечения законности в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике через применение таких способов обеспечения законности, как контроль и надзор.

Изложение основного материала исследования. Поскольку «недопустимо выпячивание на первый план лишь одной стороны законности и недооценка или забвение ее других сторон» [1, с. 377-378], на наш взгляд, этим и объясняется отсутствие универсального определения понятий «контроль», «надзор», «законность», а также способов обеспечения законности, включающих все составляющие и черты указанных понятий. Характеризуя вначале нашего исследования точки зрения ученых-правоведов на способы обеспечения законности (Алексеев С.С., Бахрах Д.Н., Лунев М.Е., Строгович М.С., Четвериков В.С. и др.), мы критически оцениваем их взгляды. По своей сути приведенные суждения не вызывают возражений, поскольку каждая позиция под своим углом зрения рассматривает значение этих объемных, многогранных явлений. Наша точка зрения заключается в том, что надзор может осуществляться специально уполномоченными

субъектами только за соблюдением законов и за деятельностью субъектов контроля, так называемых «контролирующих органов», при этом надзорные органы всегда выполняют свои функции по отношению к неподчиненным им субъектам, а контроль может осуществляться специально уполномоченными субъектами за выполнением определенными органами своих полномочий, за фактическим результатом их выполнения в соответствии с установленными требованиями, путей и средств достижения результата, проведением каких-либо мероприятий, процедур, выполнения определенных программ и т.п. Мы исходим из того, что экстраполяция общелитературных значений терминов «контроль» («надзор») на государственно-правовую действительность допускает, что «контроль» («надзор») в контексте категории «государство» – это: а) вид государственной деятельности; б) субъекты государственного контроля (надзора). Такой вывод, давая ответ на вопрос о возможности двузначного существования термина «государственный контроль (надзор)» в юриспруденции, вместе с тем не дает ответ на вопрос о целесообразности такого словоупотребления в юридической практике.

Нашу точку зрения поддерживают В.П. Беляев, И.В. Бородушко, Н.Е. Осичкина, которые полагают, что употребление терминов «контроль» и «надзор» как синонимов ошибочно, ибо, особенно в юриспруденции, под ними понимаются разные явления, государственные функции и правовые институты [2, с. 243; 3, с. 99-102; 4, с. 122-127]. Об этом же говорит и А.В. Мартынов. Специфику надзора он определяет в методе его реализации, предлагая рассматривать надзор как «абсолютно новое правовое явление для нашего демократического правового государства», оказавшись от трактовки надзора через понятие «контроль», сформулированное в советский период времени [5, с. 107-108]. На наш взгляд, целесообразность двузначного статуса термина «контроль» («надзор») в юридической практике вызывает сомнения. Считаем, что в свете закономерностей языка законодательства, правил и приемов юридической техники, проблем правоприменительного процесса, всей юридической практики такое неоднозначное понимание данных терминов следует признать нецелесообразным. И вот почему. Язык законодательства допускает однозначность толкования

лингвистических единиц текстов нормативных правовых актов, поскольку неоднозначное толкование – это одновременно и неоднозначные юридические последствия его применения субъектами права. Иначе говоря, неточный термин в законе может привести к серьезным ошибкам в применении права. Представляется интересным рассмотреть позицию законодателя по данному вопросу. В настоящее время на территории народных Республик действует три вида законодательства:

- законы и другие нормативные правовые акты (фактически законодательство Украины), действовавшие на территории Донецкой Народной Республики (далее по тексту ДНР) и Луганской Народной Республики (далее по тексту ЛНР) до вступления в силу Конституций ДНР и ЛНР (ст. 86 Конституции ДНР, ст. 86 Конституции ЛНР);

- законодательство ДНР и ЛНР, не совсем удачно скопированное с федерального законодательства Российской Федерации (ГК ЛНР, УК ДНР, ГПК ДНР, Закон ДНР от 14 августа 2015 г. № 84-ІНС «Об обороне» и т.д.) или сохранившее с ним, даже после редактирования, некоторое сходство и тождество (к примеру, Закон ДНР от 25.12.2015 99-ІНС «О налоговой системе», Закон ЛНР от 3 июля 2015 г. № 28-ІІ «О государственной гражданской службе Луганской Народной Республики»);

- собственное законодательство ДНР и ЛНР (например, Закон ЛНР от 23 октября 2015 г. № 71-ІІ «О специальных экономических и иных санкциях», Закон ДНР от 21 августа 2015 г. № 76-ІНС «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности», Закон ДНР от 24.04.2015 № 23-ІНС «Об особых правовых режимах», Закон ЛНР от 11 сентября 2015 г. № 52-ІІ «Об основах государственной молодежной политики», Закон ЛНР от 11 сентября 2015 г. № 49-ІІ «О культуре»).

С точки зрения развития законодательства можно отметить общие для ДНР и ЛНР тенденции: законодательство обоих государств в целом повторяет нормы российского законодательства. Подобная практика связана с потребностью в обеспечении единства правового пространства ДНР, ЛНР и Российской Федерации, что может быть использовано для облегчения интеграции в общероссийское правовое пространство. Вместе с тем, заимствуя, без учета местных особенностей, правовые нормы российского законодательства, законодатели ДНР

и ЛНР повторяют недостатки и ошибки российского законодательства. Некритичное заимствование правовых норм, сложившихся в иных общественно-экономических условиях, может привести к юридическим коллизиям, пробелам в праве и т.п. Так, действующее законодательство ДНР и ЛНР, как и законодательство Российской Федерации, не содержит четких критериев разграничения понятий «контроль» и «надзор», единообразного, а порой и последовательного, толкования рассматриваемых понятий. В одних нормативных правовых актах эти термины употребляются в качестве синонимов, заключая одно из них в скобки. В других эти понятия не разграничиваются и употребляются в связке, также они могут использоваться в качестве дополняющих и соединяться союзом «и».

Более того, органы исполнительной власти осуществляют контрольно-надзорную деятельность лишь по отдельным направлениям в пределах компетенции своего ведомства. Для выполнения этих задач они издают соответствующие нормативные правовые акты, содержащие разъяснения терминов «контроль» и «надзор», которые порой не совпадают с разъяснениями, содержащимися в других нормативных правовых актах. Такая неопределенность создает трудности в правоприменительной практике.

Правовую основу обеспечения законности в государстве составляют нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в этой сфере. Учитывая, что юридическое пространство в любой стране далеко от совершенства, вполне очевидно, что нормативно-правовая система требует постоянной переработки, т.к. она всегда должна соответствовать потребностям развития общества, новым целям и задачам, стоящим перед ним [6, с. 5].

Система законодательства может быть эффективна только в случае достаточно высокого качества, определяющим условием которого выступает соблюдение правил юридической техники. Технология и процедура подготовки нормативных правовых актов обеспечивают реальную будущность закона. Именно юридическая техника обеспечивает надлежащее качество и эффективность всего законодательного массива, что способствует утверждению в государстве принципа верховенства закона, адекватному влиянию

законодательства на политические, экономические и социальные отношения в государстве.

Теория законотворчества в ДНР и ЛНР только складывается. Законодательная деятельность Народного Совета ДНР в контексте эволюции законодательства ДНР свидетельствует о существовании проблемы качества законов. При этом необходимо учитывать, что Конституция и целый ряд других нормативных правовых актов разрабатывались и принимались в условиях ведения активных боевых действий. Декларативный характер некоторых положений законов, несоответствие их Конституции, отсутствие единого подхода к понятийному аппарату, расплывчатость предписаний, их неточность и техническая обработка, отсутствие надлежащего механизма действия норм и обеспечения их реализации препятствуют целенаправленной и эффективной работе органов государственной власти. С целью установления единых требований к нормативным правовым актам (понятие, виды и формы), юридико-техническому оформлению законопроектов и проектов иных нормативных правовых актов в ДНР был принят Закон «О нормативных правовых актах» №72-ІНС от 24.08.2015 г. Постановлением Народного Совета № 1-494П-НС от 19.02.2016 г. утверждены «Правила юридико-технического оформления законопроектов», которые адресованы субъектам права законодательной инициативы и рассчитаны на практическое применение при осуществлении законопроектной работы.

Однако, как показывает анализ законодательства, требования этих нормативных правовых актов соблюдаются не в полной мере. В частности, в законодательстве по обеспечению законности до настоящего времени не выработано единого подхода к определению понятийного аппарата, в т.ч. таких категорий, как «законность», «контроль», «надзор», «способы обеспечения законности», «контрольно-надзорная деятельность» и т.п. В лингвистике иногда сравнивают слова с находящимися в обращении денежными знаками. В повседневной жизни при их обмене между людьми, значения слов и денежных знаков – условность, которая может изменяться. Поэтому словари, даже самые полные, не всегда отражают множество значений, которые имеют слова в реальном общении. [7, с. 11]. В дефинитивном плане правовой термин – это слово (или определенное сочетание слов), унифицировано используемое в сфере правовых отношений,

которое обозначает правовое понятие и отличается заданной моносемичностью [8, с. 95]. Вместе с тем, для органов государственной власти важно знать смысловую определенность этих терминов (понятий) в законодательных актах. Однако не надо понимать вопрос так, что абсолютно все понятия, используемые в законодательном акте, должны иметь законодательную дефиницию. Необходим дифференцированный подход к этой проблеме. Так, определенный пласт понятий, имеющих основополагающее значение, должен быть дефинирован в конституционном законодательстве (в самой Конституции или иных конституционных актах), другой пласт понятий – на уровне кодексов, третий – на уровне правительственных постановлений, четвертый – на уровне ведомственных нормативных актов, пятый – на уровне разъяснений верховных судебных органов [8, с. 92-93]. Как свидетельствует зарубежная практика, позитивным моментом в законотворчестве является то, что почти каждый закон начинается с перечисления терминов, используемых в законе и раскрытии их содержания. Этот положительный опыт в ДНР и ЛНР используется не на должном уровне.

Основы правового регулирования контрольно-надзорной деятельности заложены в Конституциях ДНР и ЛНР. Термины «надзор» и «контроль» в Конституции ДНР, без раскрытия их содержания, используются в ст. 81 – Прокуратура ДНР осуществляет надзор за соблюдением настоящей Конституции и исполнением законов на территории ДНР; в ст. 69 – к ведению Народного Совета ДНР относятся: п. 15 «осуществление... контроля за соблюдением и исполнением законов ДНР». Аналогично употребление этих терминов и в Конституции ЛНР (ст. 69, 81). В нормативных правовых актах законодатель, помимо терминов «контроль» и «надзор», использует такие, как «контроль» («надзор»), «государственный контроль», «государственный надзор», «высший надзор», «государственный контроль (надзор)», «межведомственный контроль», «ведомственный контроль», «производственный контроль», «профсоюзный контроль», «экологический контроль» и т.п.

Определение указанных понятий не приводит не только к их разграничению, но и в целом не соотносит их. По смыслу они отождествляются, что позволяет нам сделать вывод об их употреблении в законе как синонимов. Складывается впечатление

об отсутствии у законодателя понимания о разграничении данных понятий, о простой «подмене» терминов в нормативных правовых актах. Так, в законе ДНР «О Правительстве ДНР» № 02-II НС от 30.11.2018 г. (закон ЛНР «О Правительстве ЛНР» № 77 – III от 31.07.2019 г.) законодатель не наделяет Правительство полномочиями по осуществлению надзора, а деятельность

Правительства по организации исполнения законов и иных нормативных правовых актов заключается в «... осуществлении контроля за их исполнением органами исполнительной власти...» (ст. 4). Определяя полномочия Правительства в сфере бюджетной, финансовой, кредитной политики (ст. 15 п.7), законодатель возложил на него обязанности по «...осуществлению валютного регулирования и валютного контроля...». Систему органов исполнительной власти ДНР составляют: Правительство ДНР, Министерства, государственные комитеты, службы, агентства, инспекции; в ЛНР: Глава ЛНР, Правительство, Министерства, государственные комитеты, службы, агентства, инспекции, на которые возложены функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (ст. 9, 11 закона ДНР «О системе органов исполнительной власти» № 35-I НС от 27.04.2015 г., ст. 9, 12 закона ЛНР «О системе исполнительных органов государственной власти ЛНР» № 14-I от 25.06.2014 г), при этом юридическое определение надзора и контроля не дается. В Законе ДНР «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» от 01.09.2015 г. № 76 – I НС определены правовые и организационные основы, принципы и порядок осуществления государственного надзора и контроля (далее – **государственного надзора**) (выделено мною. – *С.Ш.*) в сфере хозяйственной деятельности, полномочия органов государственного надзора, их должностных лиц. Под термином «государственный надзор» (ст. 1) понимается деятельность уполномоченных республиканских органов исполнительной власти, их территориальных органов (далее – органы государственного надзора) и их должностных лиц по выявлению и предотвращению нарушений требований законодательства ДНР субъектами хозяйственной деятельности путем проведения ревизий, проверок, обследований, осмотров и других действий, предусмотренных законодательством ДНР. При этом органы государственного надзора подконтрольны и подотчетны соответствующему органу государственной власти

(ст. 3) В Законе ДНР «О рекламе» от 26.12.2017 г. № 198-І НС содержание терминов «контроль» и «надзор» также не раскрывается (ст. 2) Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства о рекламе возложены на республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере массовых коммуникаций, и орган исполнительной власти, осуществляющий контроль соблюдения антимонопольного законодательства путем проведения мониторинга (дистанционного контроля), рассмотрения жалоб, плановых (внеплановых) проверок, направленных на предупреждение, выявление и устранение нарушений законодательства о рекламе (ст. 26).

В некоторых случаях законодатель называет контрольные действия контролирующих органов – государственным надзором. Так, в законе ДНР «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» № 40-ІНС от 18.05.2015 г. под государственным санитарно-эпидемиологическим надзором понимается «деятельность органов государственной санитарно-эпидемиологической службы по контролю и надзору за соблюдением органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, владельцами предприятий, учреждений, организаций, иных субъектов хозяйствования и гражданами санитарного законодательства Донецкой Народной Республики с целью предупреждения, выявления, уменьшения или устранения вредного влияния опасных факторов на здоровье людей и по применению мер правового характера к нарушителям» (ст. 1). Вместе с тем деятельность за соблюдением правил перемещения людей и грузов через государственную границу, проводимую в целях недопущения завоза на территорию страны инфекционных и паразитарных заболеваний, а также потенциально опасных для здоровья человека веществ и продукции, законодатель называет «санитарно-карантинным контролем», его осуществление возлагается на таможенные органы «путем проверки документов на товары и грузы» (ст. 32). Как уже отмечалось выше, надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов на территории ДНР возложен на прокуратуру (ст. 81 Конституции ДНР).

В законе ДНР «О прокуратуре» № 243 – НС от 10.09.2018 г. установлено, что прокуратура представляет собой единую государственную систему органов, осуществляющих от имени ДНР

надзор за соблюдением Конституции ДНР и исполнением законов, действующих на территории ДНР (ст. 1). В ст. 69 даются разъяснения некоторых **наименований** (выделено мною. – *С.Ш.* Почему не терминов?), содержащихся в Законе, а именно: прокурор, прокурорские работники, работники органов прокуратуры. Термину «прокурорский надзор» законодательное определение не дано ни в этом законе, ни в других нормативных правовых актах. Приведенные нами примеры свидетельствуют о том, что до настоящего времени актуальна позиция М.С. Студеникиной: «Контроль и надзор – эти слова часто употребляются, но до сих пор они не стали научными терминами, исчерпывающе отражающими сущность этих понятий. Это наглядно проявляется в первую очередь при анализе действующего законодательства о правовом статусе государственных органов, осуществляющих проверочную деятельность. Нередко в нормативных актах такого рода либо однопорядковая деятельность именуется по-разному, либо же одним термином обозначаются отличные по своему содержанию виды работ» [9, с. 17]. Не претендуя на всеобъемлющий анализ законодательства ДНР и ЛНР, заметим, что законодатель наделил полномочиями по осуществлению государственного контроля и надзора значительное число различных органов государственной власти. Для одних эта деятельность является лишь одной из многочисленных функций по управлению отраслью и проводится в границах их основной деятельности и с институтом законности связана лишь опосредовано. Наряду с этим образуются органы, деятельность которых напрямую связана с обеспечением законности в государственной и общественной жизни (например, прокуратура, полиция, суды, и др.).

Если речь идет о деятельности полиции, то «законность» как категория принимает двойное значение: полиция обеспечивает соблюдение законов в государстве и сама деятельность полиции должна соответствовать требованию законности. Полномочия полиции, как органа исполнительной власти, предусмотрены законом ДНР «О полиции» № 85-ІНС от 07.08.2015 г., Положением о Министерстве внутренних дел ДНР, утвержденным Указом Главы ДНР № 110 от 23.04.2020 г. и др. нормативными правовыми актами. Одним из принципов деятельности полиции является принцип законности. На полицию возложены полномочия по обеспечению

государственного контроля и надзора за дорожным движением и обеспечение его безопасности; контроль соблюдения законодательства ДНР в области оборота оружия и боеприпасов; контроль соблюдения законодательства в области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; осуществление контрольной деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; контроль в сфере миграции; участие в осуществлении контроля (надзора) за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, за лицами, осужденными к мерам наказания, не связанных с лишением свободы либо назначено наказание в виде лишения свободы условно. Исходя из того, что полиция обладает большими властными полномочиями, законодатель предусмотрел осуществление за ее деятельностью контроля и надзора (ст. 42, 43, 44).

Так, государственный контроль деятельности полиции осуществляют Глава ДНР, Правительство в пределах полномочий, определяемых Конституцией и законодательством ДНР. Ведомственный контроль деятельности полиции осуществляется в порядке, определяемом руководителем Министерства внутренних дел. Общественный контроль осуществляют общественные объединения граждан в соответствии с законодательством ДНР. Надзор за исполнением полицией законов осуществляют Генеральный прокурор ДНР и подчиненные ему прокуроры в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством ДНР.

Как уже отмечалось выше, особенность положения ДНР и ЛНР состоит в том, что в Республиках не существует единого закона, в котором были бы прописаны правовые и организационно-технические аспекты, связанные с проведением проверок, осуществлением мер, направленных на устранение выявленных нарушений. Между тем издан целый ряд подзаконных нормативных правовых актов по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в некоторых сферах деятельности, которые внесли определенную унификацию в законодательство о контрольно-надзорной деятельности. Так, Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР (Госгорпромнадзор ЛНР) приказом от 10.01.2017 г. №10 был утвержден Порядок организации и

осуществления государственного контроля и надзора за состоянием промышленной безопасности и охраны труда, Министерством юстиции ЛНР приказом от 26.01.2021 г. № 70-ОД утвержден Порядок проведения Министерством юстиции ЛНР и его территориальными органами проверок деятельности исполнительных органов государственной власти ЛНР по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации, Министерством внутренних дел ЛНР приказом от 28.09.2016 г. № 632 утвержден Административный регламент МВД ЛНР исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения и т.п. В ДНР можно отметить такие нормативные правовые акты, как Постановление Правительства от 06.11.2017 г. № 14-48 «Об утверждении Положения о государственном пожарном надзоре», приказ Государственного комитета горного и технического надзора от 13.02.2015 г. № 64 «Об утверждении временного Положения о порядке организации государственного надзора за промышленной безопасностью, охраной труда и горного надзора в системе Государственного Комитета горного и технического надзора ДНР (Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР). Заслуживает внимания постановление Правительства ДНР от 25.06.2021 г. № 43-11 «Об утверждении Положения о Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и науки в новой редакции», в котором деятельность по надзору и контролю разграничена. В частности, государственный надзор в сфере образования осуществляется за деятельностью организаций... (п. 2.1.6), а контроль осуществляется за качеством образования (п. 2.1.7), при этом надзор и контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок (п. 2.1.8).

На наш взгляд, ориентируясь на опыт соседних дружественных нам государств, ведущим документом, регламентирующим концептуальные основы контрольно-надзорной деятельности в государстве, является единый нормативный правовой акт. Таким актом в Российской Федерации является Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248-ФЗ от 31.07.20 г., Закон разработан в целях устранения недостатков правового регулирования государственного и муниципального

контроля. В законе прослеживается изменение глобального подхода к государственному контролю, даются легальные определения основных понятий в сфере контрольно-надзорной деятельности, определяются процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, устанавливаются виды контроля (надзора) и т.п. Обращаем внимание на одну очень важную деталь закона – он одновременно и о контроле, и о надзоре. При этом, на наш взгляд, законодатель настойчиво их разделяет. Как пример – на федеральном и региональном уровне возможен и контроль, и надзор, а на муниципальном уровне возможен только контроль. Мы положительно оцениваем эти новации

В соответствии со статьей 15 Закона предметом государственного надзора является оценка соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, а также оценка исполнения предусмотренных федеральными законами решений надзорных органов, принимаемых по результатам контрольно-надзорных мероприятий. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» определяются правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий, аккредитации и иных разрешений, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. Устанавливается, что понимается под обязательными требованиями, определяются цели и основные принципы установления обязательных требований, общие условия установления обязательных требований, полномочия по установлению обязательных требований, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования. В целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительством Российской Федерации приняты постановления, определяющие новый порядок осуществления отдельных видов государственного надзора:

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1074 «О федеральном государственном горном надзоре»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1080 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. №1100 «Об утверждении Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)».

Поскольку надзор за исполнением ФЗ осуществляет Генеральная прокуратура, то Генеральным прокурором Российской Федерации издан приказ от 02.06.2021 г. № 294 «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»). Приведенные нами примеры свидетельствуют о том, что реформа контрольно-надзорной деятельности отнесена к одному из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. Опыт Российской Федерации заслуживает самого пристального внимания со стороны законодательных органов ДНР и ЛНР.

В сложных социально-экономических и политико-правовых условиях становления государственности Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики существенно возрастают требования, предъявляемые к уровню обеспечения законности в деятельности полиции. Как нами уже отмечалось выше, в деятельности полиции «законность» как категория принимает двойное значение: полиция обеспечивает соблюдение законов в государстве, и сама деятельность полиции должна соответствовать требованию законности. Полиция как органическая часть единой структуры органов исполнительной власти в настоящее время испытывает на себе всю полноту кризисных процессов, происходящих в ДНР и ЛНР. Одним из

наиболее негативных последствий этих социально-экономических противоречий следует признать их значительное влияние на состояние законности в деятельности полиции. Нарушения законности в ее деятельности не ограничиваются лишь отрицательным влиянием на эффективность охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью. Особенности нарушений законности таковы, что любое отступление от соблюдения законодательства является дестабилизирующим фактором не только деятельности полиции, но и оказывает негативное влияние на процессы демократизации общества, становления новой государственности, обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан. Сотрудники полиции действуют от имени государства и правонарушения, совершаемые ими в связи с выполнением своих полномочий, подрывают авторитет государственной власти. Более того, сотрудники полиции являются активными участниками правотворческих и правоприменительных процессов, от них во многом зависит состояние законности и правопорядка, а, в конечном счете – становление ДНР и ЛНР как демократического, правового и социального государства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Обеспечение законности в государстве – задача стратегическая и долговременная. Ни в одной стране мира не существует полного и исчерпывающего законодательства об обеспечении законности. В научных исследованиях продолжается формирование базовых положений теории обеспечения законности, разработка новых теоретико-методологических подходов к сложной системе обеспечения законности. Законодательство о контрольно-надзорной деятельности ДНР и ЛНР по мере их становления и развития также продолжает формироваться. Работа по совершенствованию законодательства должна быть направлена на создание эффективной правовой основы всей системы контрольно-надзорной деятельности как отправной точки устойчивого развития государства. Для придания в нормативных правовых актах единообразного смысла понятиям «законность», «контроль», «надзор», «способы обеспечения законности» и т.п. необходима дополнительная совместная работа законодателей, представителей исполнительной власти, научного сообщества,

использование опыта соседних дружественных государств, особенно Российской Федерации, где в целом сформировалась правовая база в этой сфере. Это крупная теоретическая и практическая задача, от решения которой во многом зависит эффективность государственной политики в сфере обеспечения законности. Для выхода из сложившейся ситуации необходима унификация подходов и терминологии, выработанных как в науке, так и в законодательстве для определения контроля и надзора как способов обеспечения законности. Необходимо произвести оценку действующего законодательства на предмет выявления пробелов, противоречий, которые создают препятствия на пути осуществления государственными органами контрольно-надзорной деятельности.

Анализ законодательства ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что и сам законодатель не четко понимает разницу между этими двумя видами деятельности государственных органов. В законодательстве ДНР и ЛНР необходимо дать юридическое определение терминам «контроль», «надзор», «контрольно-надзорная деятельность». Для этого необходимо принять либо соответствующий закон, либо внести дополнения в действующие законодательные акты (например, в закон «О Правительстве», в закон «О Прокуратуре» и т.п.). Неопределенность терминов на законодательном уровне усложняет понимание законодательства, работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, подготовку специалистов и т.п.

Необходимо законодательное решение этого вопроса. Представляется, что контролирующими органами должны называться все государственные инспекции и службы, иные органы, которые имеют полномочия вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подконтрольных субъектов путем прекращения или ограничения их деятельности, отстранением от работы определенных лиц и т.п. И одновременно самостоятельно привлекать виновных к юридической ответственности. На наш взгляд, необходимо на законодательном уровне упорядочить и название контролирующих органов (комитетов, инспекций, служб), их отличия. Рассмотреть вопрос о создании контролирующих органов не в составе соответствующих министерств, а как самостоятельных органов. Надзорные функции необходимо оставить только за прокуратурой, которая в соответствии с частью

1 статьи 1 Закона «О прокуратуре» Донецкой Народной Республики представляет собой единую государственную централизованную систему органов, которые осуществляют от имени государства надзор за соблюдением требований Конституции Донецкой Народной Республики и исполнением законов и других нормативных правовых актов, действующих на территории Республики. Прокуратура не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорных ей органов и самостоятельно привлекать виновных к юридической ответственности. На наш взгляд, такая конструкция правового регулирования важнейшего направления государственно-правовой политики, хотя и не может быть признана оптимальной, тем не менее, будет способствовать укреплению в Республиках режима законности.

Список использованных источников

1. Чхиквадзе В.М. Государство, демократия, законность / В.М. Чхиквадзе. – М.: Юрид. лит., 1967. – С. 377-378.
2. Беляев В. П. Прокурорский надзор в правовом регулировании общественных отношений // Конституционные основы организации и функционирования института публичной власти в Российской Федерации: материалы всероссийской науч.-практ. конф. Екатеринбург: Изд-во ЮрГЮА, 2001. С. 242-244.
3. Осичкина Н.Е. Некоторые вопросы разграничения понятий прокурорского надзора и судебного контроля за деятельностью органов внутренних дел / Н.Е. Осичкина // Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел – важнейшая гарантия обеспечения прав человека. – М.: Щит-М, 2000. – С. 99-102.
4. Бородушко И.В. Институт контроля в Российской Федерации: организационно-правовые основы и система контролирующих органов / И.В. Бородушко. – СПб.: 2002. – С. 122-127.
5. Мартынов А.В. Проблемы правового регулирования административного надзора в России. Административно-процессуальное исследование: монография / А.В. Мартынов. – М.: NOTA BENE, 2010. – С. 107-108.
6. Москалькова Т.Н. Нормотворчество: научно-практическое пособие / Т.Н. Москалькова, В.В. Черников. – М.: Проспект, 2011. – 384 с.

7. История мировой культуры. Наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение: курс лекций / под ред. С.Д. Серебряного. – М.: Российск. Гуманит. Ун-т, 1998. – 428 с.

8. Юридическая техника: учебное пособие по подготовке законопроектов и иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Российской Федерации; под ред. член-корр. Т.Я. Хабриевой, проф. Н.А. Власенко. – М.: Эксмо, 2010. – 272 с.

9. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления / М.С. Студеникина. – М.: 1974. – 160 с.

УДК 347.156
DOI

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ СЕМЬЯХ

СУРОВЦЕВА А.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования внутригосударственной защиты прав женщин в различных правовых семьях, а именно в романо-германской и англосаксонской.

Ключевые слова: права женщин, правовые семьи, внутригосударственная защита, романо-германская правовая семья, англосаксонская правовая семья.

LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN DIFFERENT LEGAL FAMILIES

SUROVTSEVA A.A.,
candidate of economic sciences,
associate Professor at the
Department of Civil and Business Law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic